

TIJORAT BANKLARIDA INVESTITSION PORTFELINI OPTIMALLASHTIRISHNING RIVOJLANGAN XORIJIY DAVLATLAR AMALIYOTLARI

Xalilova Muxlisa Abduraup qizi

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15469306>

Annotatsiya: Tijorat banklarida investitsion portfelini optimallashtirish yo'llarining quyidagi jihatlari yoritib berilgan ular: tijorat banklarida investitsion portfelini optimallashtirishning ilmiy-nazariy qarashlari, tijorat banklarida investitsion portfelini optimallashtirishning o'ziga xos xususiyatlari, O'zbekiston tijorat banklarida investitsion portfelini optimallashtirishning metodologik asoslari, tijorat banklarida investitsion portfelini optimallashtirishning rivojlangan xorijiy davlatlar amaliyotlari, O'zbekistonda tijorat banklari investitsion portfelini optimallashtirishning me'yoriy-huquqiy asoslari, O'zbekistonda tijorat banklari investitsion portfelini optimallashtirishning amaliy holati va tahlillari, O'zbekistonda tijorat banklari investitsion portfelini optimallashtirishdagi muammolari aniqlanib, O'zbekiston tijorat banklarida investitsion portfelini optimallashtirish yo'llari yuzasidan ilmiy amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: tijorat bank, investitsion portfeli, likvidlilik, to'lov qobiliyati, daromadlilik ko'rsatkichlari, iqtisodiy samaradorlik, inflyatsiya ko'rsatkichi, optimallashtirish.

O'zbekiston Davlat Iqtisodiyotini rivojlantirishda eng katta va dolzarb masalalardan biri, rivoj topgan mamlakatlarning ilg'or tajribalarini o'rganish va bu tajribalarni o'z sharoitimizga moslashtirishdir. Buning uchun avvalo xorijiy mamlakatlarning iqtisodiy va bank tizimlaridagi muvafaqiyatli usullari to'liq tahlil qilinishi kerak. So'ngra, bu tajribalarni chuqur o'rganib, o'z sharoitimizga moslashtirib, amaliyotda qo'llash zarur.

Shu boisdan, bugungi kunda tijorat banklarining kredit siyosatini takomillashtirish jarayonida rivojlangan davlatlarning tajribasini o'rganish va ular asosida qarorlar qabul qilish juda muhim. Ushbu tajribalarni tahlil qilib, mamlakatimizning moliya tizimi va tijorat banklarining kredit siyosati amaliyotlarida to'g'ri va samarali tarzda qo'llash, albatta, iqtisodiy rivojlanishning muhim omiliga aylanishi mumkin. Bu jarayonni amalga oshirishda yurtimiz sharoitlarini hisobga olish zarurligini ta'kidlash lozim.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, biz rivojlangan davlatlar tajribalariga to'xtalib o'tmoqchimiz. "Aksariyat davlatlar qonunchiligida bank kreditlari alohida qonun emas, balki mamlakatning Markaziy bank qonunchiligining umumiy standartlari asosida tartibga solib turiladi. Tijorat banklarning asosiy vazifasi mamlakatdagi moliyaviy barqarorlikni ta'minlash hisoblanadi, bunda kredit institutlariga qat'iy talab hamda operatsiya siyosatining standartligi, hisobotlarning me'yoriyligi hisoblanadi"(Durov.P, 2024).

Rivoj topgan mamlakatlar amaliyot jarayonida tijorat banklari siyosatini mamlakat tarafidan kontrolga olish va samarali jarayonlarni tashkil etadi. Shu bilan birga, bu jarayon ko'p yillar davomida moslashish hamda tarkibiy o'zgarishlarni boshidan kechirgan holda rivojlanganligini ko'rishimiz mumkin.

Jumladan, AQShdagi tarixiy iqtisodiy holatlarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, AQShda taxminan 28 milliondan ortiq mijozlar mavjuddir. AQShda mijozlarni kredit siyosatining ko'plab shakllari mavjuddir, jumladan, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan imtiyozli

kreditlar hamda moliyalashtirish dasturlaridan iboratdir. Shu kabi bir qancha omilar ta'sirida AQShda mijozlarni kredit siyosati mexanizmi qisqa davrda emas, balki ko'p yillar davomida shakllanganligini ko'rishimiz mumkin. AQShda taxminan 28 milliondan ortiq mijozlar mavjuddir. AQShda mijozlarni kredit siyosatining ko'plab shakllari mavjuddir, jumladan, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan imtiyozli kreditlar hamda moliyalashtirish dasturlaridan iboratdir. Jahon tajribasi guvohlik beradiki, ipotekali kredit siyosati AQShda XX asrning 30-yillarida, Kanada hamda Germaniyada 40-50 yillarida, Argentina hamda Chilida 70-80 yillarida bank tizimini inqirozdan chiqarish, sanoat ishlab chiqarishini jonlantirish imkonini bergan. Ya'ni, davlat kredit olayotgan mijozlarga kafil bo'lib turadi. Kichik biznes sub'ektlar assosiasiyasi kichik biznes subektlariga yordam hamda resurslarini taklif qiluvchi hukumat agentligi bo'lib, kreditlar uchun kafolatlar beradi.

Fikrimizcha, AQShda mijozlarni kredit siyosatining ko'plab shakllari mavjuddir, jumladan, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan imtiyozli kreditlar hamda moliyalashtirish dasturlaridan iboratdir. Shu kabi bir qancha omilar ta'sirida AQShda mijozlarni kredit siyosati mexanizmi qisqa davrda emas, balki ko'p yillar davomida shakllanganligini ko'rishimiz mumkin. AQShda taxminan 28 milliondan ortiq mijozlar mavjuddir. AQShda mijozlarni kredit siyosatining ko'plab shakllari mavjuddir, jumladan, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan imtiyozli kreditlar hamda moliyalashtirish dasturlaridan iboratdir. Jahon tajribasi guvohlik beradiki, ipotekali kredit siyosati AQShda XX asrning 30-yillarida, Kanada hamda Germaniyada 40-50 yillarida, Argentina hamda Chilida 70-80 yillarida bank tizimini inqirozdan chiqarish, sanoat ishlab chiqarishini jonlantirish imkonini bergan.

Bangladesh davlatining mijozlarni guruhlar bo'yicha ajratilib, ushbu yo'nalish bo'yicha bank xizmatlarini ko'rsatish tajribasini mamlakatimiz tijorat banklarida joriy qilish lozim, deb hisoblaymiz. Bu davlatda moliyalashtirish xizmatlarini amalga oshiruvchi moliyaviy institut, mashhur «Gramin» bankini misol qilib keltirishimiz mumkin. «Gramin» banki o'z faoliyatini 1976 yilda boshlab dastlab, tadqiqot dasturi sifatida so'ngra, 1983 yilda hukumat qarori bilan mustaqil bankka aylantirilgan. Bugungi kunda, «Gramin» banki o'z faoliyatini mijozlarni kredit siyosati bo'yicha bank xizmatlarini amalga oshirib kelmoqda. Mijozlarning jinsiga (erkak hamda ayollar) alohida e'tibor qaratib, ularni guruhlarga ajratilib bir xil imkoniyatga ega bo'lgan kishilardan tuziladi. Guruhlar faoliyati belgilangan muddatda yig'iladigan kichik jamg'armalardan boshlanishi bilan ajralib turadi.

Fikrimizcha, Bangladesh davlatining mijozlarni guruhlar bo'yicha ajratilib, ushbu yo'nalish bo'yicha bank xizmatlarini ko'rsatish tajribasini mamlakatimiz tijorat banklarida joriy qilish lozim, deb hisoblaymiz.

Koreya Respublikasining kredit siyosati mexanizmida, asosan, mijozlar barcha mavjud korxonalarining 99 foizga yaqinini hamda ish bilan band bo'lganlarning 88 foizga yaqinini tashkil qiladi. Shu bilan birga, Kredit siyosatining muvafaqiyatli rivojlanishi uchun mamlakatlarning tajribalari muhim ahamiyatga ega. Koreya Respublikasining kredit siyosati mexanizmida, asosan, mijozlar barcha mavjud korxonalarining 99 foizga yaqinini hamda ish bilan band bo'lganlarning 88 foizga yaqinini tashkil qiladi. Katta korxonalariga yiliga 1,5 foiz miqdorida komissiya to'lovi bilan 15 mlrd. von (KRW)gacha miqdorda kredit kafolati berishi mumkin bo'lsa, kichik hamda o'rta korxonalar uchun 1 foizgacha komissiya to'lovi bilan uch mlrd. vongacha kredit kafolatini berishi mumkin. Kredit siyosatining muvafaqiyatli

rivojlanishi uchun mamlakatlarning tajribalari muhim ahamiyatga ega. Koreya Respublikasining kredit siyosati mexanizmida, asosan, mijozlar barcha mavjud korxonalarining 99 foizga yaqinini hamda ish bilan band bo'lganlarning 88 foizga yaqinini tashkil qiladi. Koreya banklari mijozlarga yordam bera turib, o'z faoliyatidan foyda olishni ham maqsad qilgan, bu esa tizimning samaradorligini oshiradi.

Shuning uchun ham Yaponiya banki tinimsiz mamlakat iqtisodiyotini haqiqiy holatini kuzatib turadi, tahlil etadi, vaqti – vaqti bilan zaruriy vositalarni harakatga yo'naltiradi va yen muomalasi sohasida muhim chora va tadbirlarni ro'yobga chiqaradi.

Hozirgi davrda Yaponiya Bankining faoliyati kredit tizimi va iqtisodiy o'sishga ta'sir ko'rsatish jihatidan juda katta ahamiyatga ega bo'lib, ularning eng muhim tashkiloti Yaponiya Bankidir. Yaponiya Banki kredit sohasida markaziy rol o'ynaydi va uning ta'siri butun kredit siyosatiga sezilarli darajada aks etadi. Yaponiya Bankining faoliyati kredit tizimi va iqtisodiy o'sishga ta'sir ko'rsatish jihatidan juda katta ahamiyatga ega. Uning eng muhim va asosiy majburiyati etib, klentlar manfaatlarini ximoya etish, mustaqil ravishda valyuta muomalasini tartibga solish qonunchiligini o'tkazish tayinlangan. Shu borada biz aytishimiz joizki, Yaponiya banklari inflyatsiya uchun eng birinchi darajali javobgar hamda davlat moliyasini o'z vaqtida boshqarish hamda tartibga solish orqali, oldindan inflyasiyani bartaraf etilishi lozim (1-jadval).

Hozirgi kunda Yaponiya Bankining faoliyatida hukumatning roli juda katta bo'lib, Moliya Vazirligi davlat muassasasi sifatida unga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ammo, Yaponiya Bankining faoliyati kredit tizimi va iqtisodiy o'sishga ta'sir ko'rsatish jihatidan juda katta ahamiyatga ega. Yaponiyada mijozlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlashning asosiy mexanizmi bo'lib imtiyozli kredit siyosati hisoblanadi (odatiy kreditni 4-8 foizgacha olish mumkin bo'lsa «imtiyozli kredit» ushbu foizning yarmini bildiradi). Umuman olganda, kredit siyosatini rivojlantirishning Yaponiya modeli eng yaxshi namunali bo'lib biznesni qo'llab-quvvatlashda, dunyodagi eng ulkan hamda yetuk tizimlardan biri bo'lib tan olingan.

Yaponiya davlatida korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash borasidagi chora-tadbirlar o'tgan asrning o'rtalaridan boshlangan bo'lib, dastlab tashkiliy huquqiy asoslar yaratilgan. Bu uchta vazifa Yaponiya Bankining iqtisodiy barqarorlikni saqlash va o'sish sur'atlarini qo'llab-quvvatlashdagi markaziy rolini belgilaydi. "O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan ro'yxatga olingan byudjetdan tashqari fondlarning mablag'lari hisobidan tijorat banklari tomonidan beriladigan kreditlarni amalga oshirish to'g'risidagi yo'riqnomalarga ko'ra, iqtisodiy taraqqiyotga, islohotlarni amalga oshirishga, mijozlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida"(Rahmatov.M, 2023), davlat dasturlari asosidagi kredit mablag'lari tijorat banklar tomonidan berilmoqda, bu butun mas'uliyat hamda xatarlar tijorat banklarining bo'ynida turibdi. Fikrimizcha, O'zbekiston Respublikasida ham Yaponiya Taraqqiyot banki shaklida hukumat tijorat bankini tuzish maqsadga muvofiq, deb hisoblaymiz.

Jahonning rivojlangan davlatlari singari, masalan, Germaniya hamda Xitoy davlatlarida, mijozlarning innovatsion hamda startap loyihalariga davlat byudjetidan subsidiyalar ajratiladi. AQSh hamda Evropa davlatlarida, davlatning venchur kompaniyalari bir necha yildan beri muvafaqiyatli faoliyat ko'rsatib kelishmoqda. Buning natijasida, mijozlarda o'zlarining, samarali loyihalarini amalga oshirish imkoni yaratiladi hamda yangi ish o'rinlari tashkil qilinib kelinmoqda.

References:**Используемая литература:****Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. Natsionalnye bankovskie sistemy. Uchebnik. Pod red. prof. V.I. Rybina.-M.: Infra-M, 2010. –S.49.
2. Nesterenko Ye.K. Konsepsiya modernizatsii kreditnoy deyatelnosti kommercheskogo banka. – Saratov: SGSEU, 2005. – S. 37-38.
3. Novikov A.M., Novikov D.A. Metodologiya nauchnogo issledovaniya. Moskva. 2010 – S. 6.
4. Nort D. Instituty, institutsionalnye izmeneniya i funkcionirovanie ekonomiki. Per. s angl. – M.: Fond ekonomicheskoy knigi «Nachala», 1997. – S. 68.
5. Ojegov S.I., Shvedova N.Yu. Tolkovyy slovar russkogo yazyka: 80000 slov i frazeologicheskix vyrajeniy/ RAN. Institut russkogo yazyka im. V.V.Vinogradova. 4-ye izd., dop. i pererab. M.: Azbukovnik, 1999. s. 841.
6. Organizatsiya deyatelnosti sentralnogo banka: uchebnik / G.G.Fetisov, O.I.Lavrushin, I.D.Mamonova.-M.: KNORUS, 2006. -S.367
7. Ovchinnikova N.E. Adaptivnaya ustoychivost bankovskoy sistemy v usloviyax globalnoy finansovoy nestabilnosti. Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepeni kandidata ekonomicheskix nauk. Orel. -2014. -23 str
8. Papin D.S. Finansovaya ustoychivost predpriyatiy kak faktor stabilizatsii bankovskoy sistemy. Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepeni kandidata ekonomicheskix nauk. Moskva. -2006. -18 str.
9. Polfreman D., Ford F. Osnovy bankovskogo dela.-M.:Infra -M, 1996. - S- 63-67.
10. Risk-menedjment v kommercheskom banke: monografiya / kollektiv avtorov; pod red. I.V.Larionovoy.-M.:KNORUS,2014.-456 s
11. Rotbard M. Istoriya denezhnogo obraščeniya i bankovskoe delo v SShA. Per. s angl. – M.: Delo, 2012.